
FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO DE SURDO: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA VISANDO UMA EDUCAÇÃO BILÍNGUE

DOI: 10.5281/zenodo.15350407

Michelle de Oliveira Luna¹

¹Educação e Saúde – Universidade Federal de São Paulo
77277@educacao.aruja.sp.gov.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5294142458440778>

Marcio Hollosi²

²Educação e Saúde – Universidade Federal de São Paulo
hollosi@unifesp.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0009306878714171>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica

Esta pesquisa tem como objetivo pensar na formação continuada do professor e contribuir para práticas mais ativas e reflexivas, ações que possam refletir a prática pedagógica visando uma educação bilíngue em sala de aula com o estudante surdo nas escolas da cidade de Arujá. A problemática desse projeto de pesquisa tem a seguinte questão: Como se dá a formação continuada visando uma educação bilíngue para o professor atuar em sala de aula com o estudante surdo? A metodologia será abordagem qualitativa, utilizando o método dialético, de natureza aplicada, cujo objetivos são exploratórios, questionários com questões fechadas e abertas para produção de dados, e como resultados esperamos as práticas bilíngues desenvolvidas e reflexão desses professores que atuam na escola com o estudante surdo da Prefeitura de Arujá.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Estudante Surdo; Formação Continuada dos Professores; Educação Bilíngue.

Agradecimentos

Agradeço a Deus por me ajudar a chegar até aqui, ao meu orientador Dr. Marcio Hollosi, por me orientar e dar apoio para não desistir, dos nossos objetivos.